

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Japbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Xasan Axmedov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	

УДК 336.6

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Омокеев Максымбек Конколойевич

соискатель НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова, Кыргызская Республика, г. Бишкек

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены проблемы обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике. Цель исследования заключается в развитии теоретико-методологических положений, формирующих основу эффективного функционирования и совершенствования системы обязательного медицинского страхования. На основе изучения сущности, содержания и особенностей обязательного медицинского страхования определены его роль и значение в обеспечении доступности медицинских услуг населению. Выявлены основные проблемы функционирования данной системы и предложены направления их решения с учетом современных социально-экономических условий.

Ключевые слова: медицинское страхование, финансирование здравоохранения, обязательное медицинское страхование, государственная поддержка, тарифная политика, реформирование системы здравоохранения, проблемы развития, перспективные направления.

ABSTRACT. The issues of compulsory health insurance in the Kyrgyz Republic are examined. The study aims to develop theoretical and methodological foundations for improving the efficiency and sustainability of the compulsory health insurance system. Based on an analysis of the nature, content, and specific features of compulsory health insurance, its role and significance in ensuring access to healthcare services are identified. The main challenges affecting the functioning of the system are revealed, and practical directions for their solution are proposed in accordance with current socio-economic conditions.

Keywords: health insurance, healthcare financing, compulsory health insurance, state support, tariff policy, healthcare reform, development challenges, future prospects.

ANNOTATSIYA. Qirg'iz Respublikasida majburiy tibbiy sug'urta tizimining dolzarb muammolari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi majburiy tibbiy sug'urtani samarali rivojlantirish va takomillashtirishga xizmat qiluvchi nazariy hamda metodologik yondashuvlarni rivojlantirishdan iborat. Majburiy tibbiy sug'urtaning mohiyati, mazmuni va o'ziga xos jihatlari o'rganilib, uning aholini sifatli tibbiy xizmatlar bilan ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati asoslab berilgan. Tizim faoliyatidagi asosiy muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tibbiy sug'urta, sog'liqni saqlashni moliyalashtirish, majburiy tibbiy sug'urta, davlat qo'llab-quvvatlashi, tarif siyosati, sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, rivojlanish muammolari, istiqbolli yo'nalishlar.

ВВЕДЕНИЕ

Государство располагает одним из важнейших инструментов финансирования государственных услуг — Фондом обязательного медицинского страхования. За счет средств данного фонда населению предоставляется возможность пользоваться гарантированным государством пакетом медицинских услуг. Основу фонда составляют обязательные отчисления работодателей из фонда оплаты труда.

Обязательное медицинское страхование граждан представляет собой государственную форму социальной защиты, направленную на обеспечение прав граждан Кыргызской Республики в сфере охраны здоровья. Правила обязательного медицинского страхования граждан в Кыргызской Республике разработаны на основе Закона Кыргызской Республики «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике» и других нормативных правовых актов, регулирующих сферу обязательного медицинского страхования [5].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Система обязательного медицинского страхования (ОМС), обеспечивая финансирование и контроль качества медицинских услуг, получила широкое распространение во многих странах мира и СНГ. Она предоставляет дополнительные возможности для проведения независимой экспертизы качества медицинской помощи и выступает важным источником внебюджетного финансирования национального здравоохранения. Посредством данной системы государство обеспечивает социальную защиту интересов населения в сфере охраны здоровья. При необходимости гражданам гарантируется получение медицинской помощи за счет средств, аккумулированных страховщиком.

В различных странах применяются разные модели финансирования медицинских услуг. Среди них можно выделить две основные системы: обязательное медицинское страхование (социальное медицинское страхование) и бюджетное финансирование.

Система обязательного медицинского страхования основана на страховых взносах, уплачиваемых работниками либо их работодателями. Плательщики принимают на себя обязательства по перечислению взносов в виде установленного процента от фонда оплаты труда. Во многих странах выплаты осуществляются как работодателями, так и работниками в сопоставимых долях. В Российской Федерации данная обязанность возложена преимущественно на работодателей.

Субъектами медицинского страхования являются застрахованные лица, страхователи, страховщики, а также поставщики медицинских, профилактических и иных услуг независимо от формы собственности.

К застрахованным гражданам относятся:

Граждане Кыргызской Республики:

- состоящие в трудовых отношениях на основании трудовых договоров;
- пенсионеры;
- безработные, зарегистрированные в органах государственной службы занятости населения;
- осуществляющие трудовую деятельность на иных условиях (индивидуальные предприниматели, самозанятые лица, частнопрактикующие специалисты, творческие работники, сотрудники международных организаций, осуществляющих деятельность на территории Кыргызской Республики) при условии уплаты взносов на ОМС;

- лица, получающие социальные пособия (инвалиды с детства, инвалиды вследствие общего заболевания, дети в случае потери кормильца, мужчины, достигшие 65 лет, женщины, достигшие 55 лет, матери-героини);

- дети до достижения возраста 16 лет (учащиеся общеобразовательных учреждений — до окончания обучения, но не более чем до достижения возраста 18 лет);

- учащиеся начальных профессиональных учебных заведений, студенты средних и высших профессиональных учебных заведений до достижения возраста 21 года (за исключением обучающихся по заочной и вечерней формам обучения);

- военнослужащие и приравненные к ним лица;

- иностранные граждане, временно находящиеся или постоянно проживающие на территории Кыргызской Республики;

- лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Кыргызской Республики.

Страхователями работающего населения являются юридические лица (предприятия, организации, учреждения и иные хозяйствующие субъекты) независимо от формы собственности и вида деятельности, а также физические лица, нанимающие граждан по трудовым договорам (контрактам), включая иностранных юридических и физических лиц и международные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики.

Целью обязательного медицинского страхования является гарантированное обеспечение застрахованных граждан Кыргызской Республики качественной медицинской и профилактической помощью в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Основными принципами обязательного медицинского страхования являются:

- равенство прав всех застрахованных граждан на получение медицинских и профилактических услуг в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от социального статуса и размера уплаченных взносов;

- регулирование взаимоотношений между субъектами обязательного медицинского страхования на договорной основе;

- обеспечение прозрачности исполнения бюджета обязательного медицинского страхования перед плательщиками взносов;

- обеспечение правовой защиты застрахованных граждан.

Стоимость полиса ОМС для граждан Кыргызской Республики, самостоятельно уплачивающих

страховые взносы, составляет 1840 сомов в год. Для иностранных граждан и лиц без гражданства стоимость полиса составляет 5955 сомов на 6 месяцев или 11 910 сомов в год.

Для неработающего населения предусмотрены два основных способа страхования: во-первых, работающий гражданин может быть застрахован вместе с неработающими членами своей семьи, при этом уплачиваемые им или работодателем взносы распространяются на всех членов семьи; во-вторых, источником страховых взносов для неработающих граждан могут выступать средства государственного бюджета либо внебюджетных фондов.

Численность граждан, имеющих медицинскую страховку в Кыргызстане, составляет 4 млн 105 тыс. человек, или около 75 % населения страны (zdorovie.akipress.org/news:22370).

Действующая в Кыргызской Республике система ОМС выполняет важную функцию перераспределения финансовых ресурсов, формируемых за счет налогов и страховых взносов, которые аккумулируются соответствующими государственными структурами и затем направляются в Фонд обязательного медицинского страхования.

Обязательные взносы на медицинское страхование являются одним из механизмов финансирования системы здравоохранения и обеспечения населения гарантированной медицинской помощью. Дальнейшее совершенствование системы ОМС связано с расширением участия застрахованных лиц в страховых отношениях, повышением эффективности механизмов финансирования и укреплением принципов социальной защиты населения [1].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на сборе и анализе данных из нормативно-правовых документов, статистических материалов Фонда обязательного медицинского страхования Кыргызской Республики, научных публикаций и официальных отчетов. Для обработки информации использованы методы сравнительного, системного и статистического анализа, позволяющие оценить текущее состояние системы ОМС, выявить существующие проблемы и определить перспективные направления ее совершенствования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ экономического аспекта системы обязательного медицинского страхования показывает отсутствие в ее структуре таких категорий, как «страховой случай» и «страховой риск». При этом критерием финансирования выступают количественные показатели, к которым относятся стоимость отдельных медицинских услуг, количество амбулаторных посещений и койко-дней.

Установлено, что участие застрахованного пациента в системе субъектных отношений ОМС требует дальнейшего совершенствования. Пакет медицинских услуг, предоставляемых в рамках системы страхования, нуждается в более четком структурировании, что позволит повысить прозрачность разграничения страховых и нестраховых, бесплатных и гарантированных государством услуг. Результаты анкетного опроса показали, что 63 % респондентов недостаточно информированы о медицинских услугах, предоставляемых бесплатно в рамках государственной программы гарантий. Кроме того, 28,6 % опрошенных осуществляют дополнительные расходы на лечение вне официальных механизмов финансирования. Среди данной категории пациентов 27,4 % регулярно несут такие расходы, а 43 % делают это периодически, в том числе при приобретении лекарственных средств [4].

Важным условием дальнейшего развития системы является повышение уровня информированности населения и укрепление уверенности пациентов в том, что их интересы как потребителей медицинских услуг находятся в числе приоритетов системы здравоохранения.

Если обратиться к опыту Германии, то, согласно Книге социальных законов, средний налогоплательщик перечисляет на медицинское страхование 14,3 % своей заработной платы, при этом почти половину указанной суммы оплачивает работодатель. Данный показатель является средним и может варьироваться в пределах 12–15 %. Предполагается, что вследствие старения населения и роста расходов на здравоохранение размер взносов к 2030 г. может достигнуть 25 %. Размер взноса застрахованного лица напрямую зависит от уровня его доходов, тогда как объем предоставляемых услуг определяется установленными стандартами медицинской помощи, а не величиной внесенного взноса. Кроме того, страховой защитой охватываются члены семьи, доход которых не превышает установленного уровня. Это свидетельствует о том, что система государственного медицинского страхования Германии обеспечивает равные возможности доступа к медицинским услугам независимо от возраста, состояния здоровья и материального положения граждан [2].

Следует отметить еще один принцип, характерный для германской системы медицинского страхования, — самоуправление государственных больничных касс. В соответствии с данным принципом представители различных категорий участников системы, включая работников касс, сотрудников медицинских учреждений, врачей и самих пациентов, могут быть избраны в органы управления больничных касс. В сравнении с рядом зарубежных моделей, ориентированных преимущественно на платежеспособность граждан, германская система характеризуется широким спектром гарантированных услуг и высоким уровнем социальной направленности [3].

К актуальным вопросам развития системы ОМС в Кыргызской Республике относятся:

- совершенствование механизмов финансирования и повышение эффективности использования страховых взносов. В настоящее время рассматриваются различные подходы к укреплению финансовой устойчивости системы;
- снижение доли неформальных платежей и повышение прозрачности финансовых отношений в сфере здравоохранения, что способствует укреплению доверия населения к системе ОМС;
- расширение охвата населения страховой защитой и совершенствование механизмов страхования членов семьи;
- повышение уровня информированности населения о перечне медицинских услуг и лекарственных средств, предоставляемых в рамках программы государственных гарантий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе проведенного исследования предложены следующие направления дальнейшего совершенствования системы ОМС:

Усиление законодательной базы. Поправки к Закону «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике», принятые в 2026 г., предусматривают ведение медицинскими организациями строгого персонифицированного учета и информирование пациентов о качестве предоставляемых услуг.

Совершенствование системы взносов. Развитие принципов солидарной ответственности позволит расширить участие граждан в финансировании здравоохранения и укрепить финансовую устойчивость ФОМС.

Развитие цифровизации. Переход к электронным полисам, интегрированным с порталом электронных услуг «Тундук», способствует упрощению учета, контроля и предоставления медицинских услуг.

Повышение прозрачности ценообразования. Публикация тарифов и перечней льготных лекарственных средств на информационных стендах медицинских учреждений способствует повышению открытости системы здравоохранения.

К основным направлениям развития ОМС относятся:

Государственные гарантии для детей. С апреля–2026 г. вступил в силу закон, согласно которому взносы за несовершеннолетних граждан оплачиваются из республиканского бюджета. Это обеспечивает бесплатный доступ детей к базовым медицинским услугам и льготным лекарственным средствам.

Оплата по фактически пролеченным случаям. С 2025 г. система здравоохранения перешла на финансирование по пролеченным случаям, что способствует повышению эффективности деятельности медицинских организаций.

Льготное лекарственное обеспечение. Продолжает действовать справочник, включающий более 600 наименований лекарственных средств. ФОМС осуществляет постоянный отбор новых препаратов, способствуя снижению финансовой нагрузки на пациентов.

Частно-государственное партнерство. Фонд обязательного медицинского страхования привлекает частные медицинские центры к оказанию стационарной помощи населению в рамках Программы государственных гарантий.

Таким образом, система обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике находится на этапе активного развития и совершенствования. Решение актуальных задач, связанных с расширением охвата населения, повышением финансовой устойчивости и цифровизацией услуг, формирует основу для дальнейшего развития доступной и эффективной системы здравоохранения. Перспективы развития ОМС во многом связаны с расширением взаимодействия государства и частного сектора, а также с дальнейшим совершенствованием механизмов финансирования и социальной защиты населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кожошев А.А., Омокеев М.К. Теоретические основы финансирования здравоохранения // Актуальные вопросы современной экономики. – Махачкала, 2024. – № 5. – С. 226–231.
2. Омокеев М.К., Кожошев А.А. Роль Фонда обязательного медицинского страхования в медицинском страховании Кыргызской Республики // Экономика и бизнес: теория и практика. – Новосибирск, 2025. – № 5. – С. 278–283.
3. Омокеев М.К. Перспективы развития Фонда обязательного медицинского страхования в Кыргызской Республике // Агропродовольственная экономика. – Нижний Новгород, 2025. – № 8. – С. 48–52.
4. Малышева А.А. Роль территориальных фондов обязательного медицинского страхования в распределении средств обязательного медицинского страхования // Экономика и право. – 2021. – № 1. – С. 46–49.
5. Министерство юстиции Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minjust.gov.kg/ru/> (дата обращения: ..2026).

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100